

FEBBRAIO 2014 n. 127 € 7,50

Le Stelle

MENSILE DI CULTURA ASTRONOMICA

MARIO DI MARTINO

**Gelidi geyser
zampillano su Europa**

GIORDANO CEVOLANI

**Il sole è pigro.
Cambierà il clima?**

BUCCIARELLI - SMART

**Nane brune,
cioè diversamente stelle**

**EINSTEIN@HOME SCOPRE
QUATTRO NUOVI PULSAR GAMMA**

**SUI MARI DEL COSMO
CON MARGHERITA HACK**

NANE BRUNE, CIOÈ diversamente stelle

Piccole, fredde, compatte e numerosissime, simili per certi versi a pianeti giganti, sono così interessanti da aver conquistato la ribalta della scena astronomica. A Torino in marzo se ne parlerà in un convegno internazionale, aspettando i dati di "Gaia"

Beatrice Bucciarelli

È ricercatrice astronoma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio di Torino. Si occupa di astrometria di altissima precisione.

Richard L. Smart

È ricercatore tecnologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio di Torino. Dal 2010 coordina il programma internazionale IPERCOOL dedicato alla raccolta e interpretazione di dati osservativi di nane brune.

Vagando per la Galassia, la probabilità di imbattersi in una nana bruna sarebbe paragonabile a quella di incontrare una normale stella; eppure, benché la teoria ne avesse previsto l'esistenza già negli anni '60, la prima scoperta è arrivata soltanto nel 1995, ma da allora altre ne sono seguite a ritmo incalzante.

Originariamente questi oggetti furono denominati 'nane nere', poiché la loro

scarsa luminosità ne avrebbe ostacolato l'osservazione. In seguito, venne proposto e adottato il nome inglese *brown dwarfs*, letteralmente nane marroni, ma più comunemente tradotto con nane brune per il fatto che non è possibile associare un colore caratteristico a questa popolazione, come avviene per le altre stelle. Casualmente, il 1995 registra anche la scoperta del primo pianeta extrasolare orbitante attorno ad una stella simile al nostro Sole,

Immagine artistica che mette a confronto le dimensioni di un piccolo sistema planetario attorno a una nana bruna (disco arancione in alto a destra) con i pianeti orbitanti attorno a 55 Cancri, una stella simile al Sole (disco giallo). Crediti: NASA/JPL-Caltech.

avanguardia di una lunga serie tuttora in rapida crescita.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte a corpi di massa molto piccola; una caratteristica essenziale che li accomuna è di non riuscire a raggiungere la temperatura necessaria ad innescare e sostenere la fusione dell'idrogeno, ovvero la reazione nucleare che trasforma 4 atomi di idrogeno in uno di elio, come accade nelle stelle.

Inoltre, nonostante i pianeti siano in generale corpi meno massicci, le recentissime scoperte di nane brune di massa paragonabile a quella di pianeti extrasolari giganti hanno riaperto il dibattito sul meccanismo di formazione di un pianeta di tipo gioviano piuttosto che di una nana bruna. Possiamo in ogni caso affermare che la vita di quest'ultima segua, in parte, lo stesso andamento di quella di una stella, prendendo origine dalla frammentazione e successivo collasso gravitazionale di nubi di gas interstellare. Queste nubi sono composte principalmente da idrogeno ed elio e da piccole quantità di deuterio e litio, tutti elementi di origine cosmologica, nati cioè durante le prime fasi del Big Bang, il modello teorico che spiega l'origine ed evoluzione dell'Universo.

Nel contrarsi, la nube rilascia energia potenziale gravitazionale sotto forma di radiazione e calore, facendo aumentare la temperatura all'interno della materia collassante. Quando essa raggiunge all'incirca 13 milioni di kelvin, la fusione dell'idrogeno ha inizio.

Ad un certo punto, la pressione verso l'esterno generata dall'energia liberata dalla fusione riesce a controbilanciare quella persa per contrazione, sicché la contrazione si arresta.

In termini fisici si dice che la stella ha raggiunto una fase di equilibrio termico e idrostatico che caratterizzerà gran parte della sua vita e durerà fino all'esaurimento dell'idrogeno nel suo nucleo. Tuttavia oggetti di massa via via più piccola dovranno contrarsi fino a raggiungere densità sempre maggiori affinché le reazioni nucleari possano accendersi; questo accade perché la temperatura interna cresce con la quantità di energia gravitazionale rilasciata, che a sua volta è proporzionale alla massa in gioco. Si verifica che per masse abbastanza piccole

Classe spettrale M

3500-2100 K

Presentano attività magnetica, sono le nane brune più giovani

Classe spettrale L

2100-1300 K

Hanno atmosfere ricche di molecole, anche sotto forma di particelle solide

Classe spettrale T

1300-600 K

Le loro atmosfere contengono molecole di acqua, metano, ed ammoniacca.

Classe spettrale Y

600-200? K

Freddissime, le loro atmosfere potrebbero contenere nubi acquose.

Temperature e principali caratteristiche della suddivisione di nane brune in classi spettrali.

la densità diventa così alta da far nascere una nuova forza repulsiva tra gli elettroni del gas, come spiegato dalla teoria della meccanica quantistica, detta 'pressione di degenerazione'. Questo fenomeno può interrompere la contrazione prima che la fusione dell'idrogeno si instauri in ma-

niera stabile: nasce così una nana bruna. I modelli teorici ci dicono che ciò si verifica a circa 0,072 masse solari, ovvero 70 masse gioviane, valore che costituisce il limite superiore per la massa di questi oggetti. Per quanto riguarda quello inferiore, possiamo individuare nella fusione del deu-

Questo diagramma di Hertzsprung-Russel (HR) mostra la relazione tra luminosità (o magnitudine) assoluta e classi spettrali. Le nane brune si posizionano nella coda della Sequenza Principale, che è la zona del diagramma in cui le stelle spendono la maggior parte della loro vita evolutiva, dalle più massicce e brillanti in alto a sinistra a quelle più deboli e di masse più piccole in basso a destra.

terio (detto anche idrogeno pesante) l'elemento caratterizzante: innescandosi a una temperatura inferiore a quella in cui avviene la fusione dell'idrogeno, ha luogo quando la massa collassante è pari ad almeno 0,012 masse solari, o 13 masse gioviane. Una volta esaurito il deuterio, dopo un tempo relativamente breve - in termini astrofisici! - che può durare fino a circa 50 milioni di anni, la nana bruna ricomincia a collassare finché la pressione di degenerazione non prende definitivamente il sopravvento.

In sintesi, queste quasi-stelle sono oggetti gassosi compatti, di massa compresa tra 13 e 70 masse gioviane e dimensioni pressoché costanti - circa uguali a quella di Giove - formati per instabilità gravitazionale di una nube interstellare. La pressione che le sostiene crea una condizione di equilibrio idrostatico ma non termico, con la conseguenza che man mano che invecchiano irradiano energia dagli strati superiori dell'atmosfera - la fotosfera - raffreddandosi. Le temperature del gas fotosferico vanno da 3000 kelvin

per le nane brune più giovani e massicce, fino a 200 kelvin per le più piccole e vecchie (quest'ultimo è un limite teorico, in quanto le più fredde finora trovate hanno temperature di 400-450 kelvin).

Le densità del gas possono variare da 10^{-6} a 10^{-4} gr/cm³, con valori di pressione da 0,1 a 10 atmosfere. In queste condizioni, coesistono atomi neutri e gas molecolari, tra cui idrogeno biatomico, acqua, metano, monossido di carbonio, ammoniaca, vari ossidi ed idruri metallici, presenti anche in forma liquida e solida. Poiché l'atmosfera che ne deriva è affine a quella dei pianeti di tipo gioviano, le nane brune sono dei veri e propri laboratori per investigare le proprietà e l'evoluzione a lungo termine di caratteristiche tipiche delle atmosfere planetarie. Per far ciò si analizzano in dettaglio tutte le lunghezze d'onda dell'energia irradiata, la quale, avendo subito un certo assorbimento da parte delle molecole del gas fotosferico, ne porta traccia nella sua complessa distribuzione. Come già detto, le nane brune sono estremamente deboli

ed emettono la maggior parte della radiazione nelle lunghezze d'onda del vicino infrarosso (1-5 micrometri). Questo le rende praticamente impossibili da osservare nel visibile (400-700 nanometri), e solo l'avanzamento della tecnologia di immagini nell'infrarosso avvenuto alla fine degli anni '80 ne aprì le porte alla scoperta. Come per le stelle, la loro tassonomia è basata sullo spettro di energia, cioè sull'analisi della radiazione emessa nelle varie lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico.

L'intera popolazione è stata suddivisa in quattro classi, con relative sottoclassi, in ordine di temperatura decrescente: M, L, T e Y, una sequenza che riprende ed estende il noto schema di classificazione stellare O-B-A-F-K-G-M. Nel corso della sua vita evolutiva, una nana bruna cambia classe di appartenenza in quanto man mano che si raffredda, la temperatura della sua atmosfera diminuisce. Bisogna tener conto però che la temperatura di partenza è minore a fronte di una massa

Questa immagine ricostruita indica tutte le nane brune oggi note (cerchi rossi e blu) fino ad una distanza dal Sole di 26 mila anni luce. I cerchi blu mostrano le recentissime scoperte del *Wide-field Infrared Survey Explorer* (WISE), il satellite lanciato nel 2009 che ha prodotto immagini infrarosse di tutta la volta celeste. Sullo sfondo si notano la costellazione di Orione (al centro) e le Pleiadi (in alto). (NASA/JPL-Caltech).

Riesci a vedere la nana bruna? Avvicinati all'immagine il più possibile, finché diventa sfuocata. Quindi, lentamente, riallontanati. Non cercare di mettere a fuoco mentre ti allontani. A un certo punto proverai una sensazione di profondità; cerca allora di distinguere delle immagini (Crediti: eyeTricks).

Immagine estratta dalla locandina del workshop GREAT-ESF "Gaia and the Unseen. The Brown Dwarf Question", Rettorato, Università di Torino 24-25-26 marzo 2014, web links:

- <http://gaiabds.oato.inaf.it/registration.php>
- <http://gaiabds.oato.inaf.it/programme.php>
- <http://gaiabds.oato.inaf.it/images/poster.zip>

più piccola per cui spettri simili potrebbero appartenere equivalentemente ad una nana bruna massiccia ed evoluta o ad un'altra con massa minore ma più giovane. Occorre dunque risolvere questa ambiguità. Un metodo utilizzato a questo scopo è misurare la cosiddetta gravità superficiale ovvero l'accelerazione dovuta alla forza di gravità sulla superficie della fotosfera. Tale quantità, chiaramente proporzionale alla massa del corpo, modifica lo stato chimico del gas fotosferico variandone la pressione e, di conseguenza, produce variazioni spettrali misurabili.

Una volta ottenuta la massa ed avendo ricavato dallo spettro la temperatura della fotosfera, i modelli teorici ci permettono di dedurre l'età della nana bruna. Tuttavia, poiché le caratteristiche spettrali dipendono in maniera complessa non solo dalla

temperatura ma anche dalla gravità superficiale e dalla composizione chimica della fotosfera, la relazione spettro/temperatura deve essere in qualche modo certificata in maniera indipendente; è possibile fare ciò attraverso la luminosità assoluta della sorgente, cioè il flusso totale di energia emessa per unità di tempo. Essa può essere derivata dalla luminosità apparente, che è quella percepita dall'osservatore e che decresce con il quadrato della distanza dalla sorgente, se si conosce appunto questa distanza. L'unico metodo per misurare la distanza dei corpi celesti in maniera diretta è quello trigonometrico: essendo completamente svincolato da assunzioni teoriche, esso è uno dei pilastri su cui si basano i modelli di evoluzione stellare e la scala delle distanze cosmiche. Determinare le distanze trigonometriche, dette

anche 'distanze assolute', di un campione significativo di nane brune è dunque di fondamentale importanza per derivare in maniera accurata, a partire dal dato puramente osservativo, parametri fisici quali la massa e l'età.

Poiché le nane brune evolvono continuamente nel tempo e quindi le loro proprietà spettrali sono intrinsecamente connesse all'età, esse costituiscono dei cronometri ideali per studiare la storia della nostra Galassia, nella quale sono distribuite un po' dappertutto.

Ma occorre raffinare la conoscenza dei modelli che ne descrivono l'evoluzione e per far ciò è necessario sia aumentare il campione a noi noto che migliorare la precisione delle osservazioni di questi oggetti su cui c'è ancora molto da scoprire; basti pensare che, nonostante la loro numerosità, ad oggi ne sono state catalogate poco più di un migliaio. Ci si aspetta che la missione "Gaia" dell'Agenzia Spaziale Europea sarà in grado di scoprire un numero imprecisato di nane brune nei dintorni del Sistema solare, per le quali ci fornirà una misura accuratissima della distanza assoluta, oltre che dei moti propri e delle velocità radiali. Il satellite Gaia, lanciato con successo il 19 dicembre dalla base europea sita a Kourou, nella Guiana Francese, si trova attualmente a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, posizione privilegiata da cui censirà più di un miliardo di stelle in 5 anni di missione, misurandone parametri cinematici e fisici con precisioni straordinarie (per approfondimenti si rimanda all'articolo "Gli occhi di Gaia sulla Via Lattea" apparso sul le Stelle n. 123 del mese di ottobre 2013).

La comunità scientifica si sta preparando a studiare l'impatto che questi dati potranno avere sulla scienza delle nane brune e sull'astrofisica galattica. Proprio questo è il tema di un workshop internazionale dal titolo "Gaia and the Unseen: The Brown Dwarf Question", organizzato dall'Osservatorio Astrofisico di Torino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica nell'ambito del programma GREAT (*Gaia Research for European Astronomy Training*), sponsorizzato dalla *European Science Foundation* che si terrà al Rettorato dell'Università di Torino il 24, 25 e 26 marzo 2014. ■